

हाशिए के दर्द में झुलसता 'हीरालाल'

डॉ. विकास विलासराव पाटील

श्रीमती कुसुमताई राजारामबापू पाटील कन्या महाविद्यालय, इस्लामपुर तहसील: वाळवा जिला: सांगली ४१५४०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: vicksp10@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

सदियों से भारतीय समाज दो धाराओं में विभाजित है। एक मुख्यधारा और इस पर आश्रित कमजोर धारा। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में शक्तिशाली लोग मुख्यधारा के अंतर्गत आते हैं। उनकी समाज पर पकड़ होती है। समाज के नियम, कानून बनाने के लिए वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। वे पूरे समाज का संचलन करते हैं। समाज में घटित होनेवाली सभी गतिविधियों पर उनका नियंत्रण दिखाई देता है। ये लोग अपनी ताकत के बूते पर रीति-रिवाज, उत्सव, त्यौहार, रहन-सहन, खान-पान आदि को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। जो लोग शक्तिशाली लोगों से किसी कारण वष पिछड़ जाते हैं या उनके दमन का शिकार होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, वे सभी लोग कमजोर धारा में आते हैं। कमजोर लोगों को मुख्यधारा के बाहर फेकने का कार्य शक्तिशाली लोग करते हैं। यही लोग समाज ऐसी नीतियाँ और योजनाएँ बनाती है। जिस समाज में सिर्फ शक्तिशाली लोग अपना जीवनयापन ऐशो-आराम से व्यथित कर सके। कमजोर लोग उनका विरोध नहीं करते क्योंकि उनके के मन में सामाजिक व्यवस्थाओं का डर होता है। शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाई गई नीतियाँ और योजनाएँ हमें खत्म कर देगी। यही डर उन्हें समाज, समूह के मुख्यधारा से बाहर होकर हाशिए का जीवन व्यतित करने के लिए विवश करता है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित 'हीरालाला का भूत' कहानी हाशिए पर जीवन जीने वाले लोगों की मानसिक कुंठा, विवशता, बेबसी, लाचारी आदि को रेखांकित करती है।

प्रस्तुत कहानी सामंतवादी व्यवस्था का नकली चेहरा कुरेदकर असली क्रूरपता वाला चेहरा दिखाती है। यह लोग चैन की जिंदगी जीते हैं, जिसे बंधुआ मजदूरों के खून-पसीने से सीचा है। यह कहानी हिरवा उर्फ हीरालाल के करुण शोषण की दर्दनाक कहानी है। सामंतवादी व्यवस्था मजदूरों का किस प्रकार खून चूसती है साथ ही उसकी जमीन, जायदाद और

इतना ही नहीं उसकी इज्जत भी छीन लेते हैं। वह उसका प्रतिकार कर नहीं सकता और हाशिए पर जीवन व्यथित करने के लिए मजबूर होता है। वह खुली आँखों से खुद शिकार होते हुई देखता है पर बेबस, लाचार और शक्तिहीन है।

प्रस्तुत कहानी सामंतवादी व्यवस्था का नकली चेहरा कुरेदकर असली क्रूरपता वाला चेहरा दिखाती है। यह लोग चैन की जिंदगी जीते हैं उसे बंधुआ मजदूरों के खून-पसीने से सीचा है। यह कहानी हिरवा उर्फ हीरालाल के करुण शोषण की दर्दनाक कहानी है। सामंतवादी व्यवस्था मजदूरों का किस प्रकार खून चूसती है साथ ही उसकी जमीन, जायदाद और इतना ही नहीं उसकी इज्जत भी छीन लेते हैं। वह उसका प्रतिकार कर नहीं सकता। खुली आँखों से उसे खुद शिकार होते हुए देखता है पर बेबस, लाचार और शक्तिहीन है।

रामपूर के घर-घर में हीरालाल की कथा फैली हुई है। लोग कहते हैं जब हीरालाल पैदा हुआ। वह रात भयानक थी उस दिन भूडोल आया था। रामजी पटेल का भतीजा और हीरालाल की माँ जो ज्यादा खून बह जाने से मरे हुए थे। दो लाशों के बीच हीरालाल किलकारियाँ मार रहा था। हीरालाल का बचपन धूल-माटी में व्यथित हुआ। हीरालाल की शादी पोंडी गाँव के फूलचंद ग्वाले की लड़की फुलिया के साथ होती है। उसकी उम्र अठारह साल की थी तब उसे ठाकूर हरपालसिंह की हवेली में काम दिया जाता है। पिताजी सुधन्ना की मृत्यु के बाद भी वह रोया नहीं चुपचाप रहा। अक्सर लोग हीरालाल के बारे में कहते हैं “हीरालाल रोया-धोया नहीं। उसी तरह चुप रहा। लोगों ने उसे कभी फुलिया से बात करते भी नहीं देखा था। न कोई हँसी-ठिठोली, न झगड़ा, न मारपीट।”^१ समय की मार ने हीरालाल की हँसी-खुशी, अपनापन छिन लिया था।

हरपालसिंह के घर में लड़की चीरना, घर की झाड़ू बुहार, लिपाई-पोताई करना, कुएँ से पानी खींचकर घर के डेढ़ दर्जन लोगों को नहलाना, सब्जी काटना, बिछौना-बिस्तर लगाना, गाय-भैसों को सानी-भूसा देना, उपले-कंडे पाथना, बरतन माँजना, हुक्का सुलगाना, बच्चों की टट्टी, किसी को दौड़कर बुला लाना, ठाकूर हरपालसिंह की मालिश करना आदि सभी काम करने पड़ते थे। किंतु हीरालाल सिर्फ सुनता था कुछ बोलता नहीं था। इतना ही नहीं हवेली के पच्चीस गज दूरी पर चार कमरों की रिहायश बनी हुई थी। वहाँ भी वह काम करता था। उसी रिहायश के एक कमरे में गाँव का पटवारी कुलभूषण तिवारी रहता था।

हीरालाल के जीवन में और एक करुणाजनक घटना घटित होती है। ठाकूर हरपालसिंह कागजात देने के बहाने फुलिया (हीरालाल की पत्नी) को पटवारी कुलभूषण के पास भेज देता है। फुलिया जैसे ही कमरे में जाती है पटवारी उसे पकड़ लेता है। अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और रेडियों की आवाज बड़ा देता है। कुलभूषण हीरालाल की आखरी संपत्ति पर डाका डालकर उसे लूट लेता है। गाँव के लोग कहते थे कि “हीरालाल का सब कुछ लूट लिया गया है। जमीन, जायदाद, जिंदगी, पसीने से लेकर औरत की इज्जत तक।”^२ इससे स्पष्ट होता है कि सामंतवादी व्यवस्था अपने नौकरों के साथ किस प्रकार क्रूरता भरा व्यवहार करती है।

एक रात फुलिया की आँखे दो-ढाई बजे खुल गयी। तो वह डर गयी। हीरालाल के गले से एक भयानक, डरावनी, गुर्राहट निकल रही थी। फुलिया दहल गयी क्योंकि हीरालाल रो रहा था। उसने देखा “उसका पूरा शरीर सिकुड़ता फिर फैलता और हिचकियों के साथ उसकी घुटी हुई रूलाई बाहर फूट पड़ती। यह ऐसा करुण और दर्दनाक रोना था, जिसमें चेहरा ही नहीं, हीरालाल का समूचा शरीर, उसके फेफड़े और आत्मा तक शामिल थी।”^३

फुलिया पटवारी की प्रतिदिन हवस की शिकार होती थी इसी कारण अब वह पेट से है। हीरालाल देर से घर आते वक्त उसे एक पागल कुत्ता काटता है। दवा न लेने के कारण वह कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। पर हवेली की और से कोई दया इन दोनों को नहीं मिलती। दोनों एक के बाद एक तड़पकर मर जाते हैं। उसमें लोग कहते हैं कि हीरालाल भूत बना हुआ है।

हीरालाल के मरने के बाद हवेली में अजिब सी घटनाएँ घटित होने लगती हैं। पटवारी, हरपालसिंह सहीत सभी को हीरालाल का भूत दिखाई देता है। एक रात सरला बेटी साथ वही घटना घटित हुई जो फुलिया के साथ हुई थी। कोई अनजान सरला बेबी के साथ जबर्दस्ती करता है। उसी समय कोई रेडिओ की आवाज बढाता है। वह प्रतिकार का प्रयास करती है पर कोई लाभ नहीं होता उसका शरीर सुन्न होता है। जब उसे होश आता है तब उसके शरीर पर एक भी कपडा नहीं था। यह घटना सिर्फ सरला बेबी के साथ ही नहीं, मँझली ठकुराइन और विमला मालकिन के साथ भी होती है। हवेली में डर का राज था। सरला बेबी का पेट बढने लगा तो पटवारी उसे और खानदानी गहनों को लेकर नौ दो ग्यारह होता है। मँझली भाभी मैके चली जाती है। शेष सदस्यों को उनके रिश्तेदार तीर्थ-यात्रा भेज देते है वह आजतक वापस नहीं लोटे। हवेली अब सूनसान रहती है।

इस कहानी संग्रह के बारे में विष्णु नागर जी ने कहा कि “उदय प्रकाश के बारे में यह कहना काफी नहीं है कि वे हमारे समय के सबसे अच्छे युवा कहानीकार हैं, बल्कि सच यह है कि उन्होंने संपूर्ण हिंदी कहानी के परिदृश्य में अपने लिए मुकम्मल जगह बना ली है। वह अकेले ऐसे कवि हैं, जिन्होंने कहानीकार के रूप में, अपने कवि से निरपेक्ष, अलग और स्वतंत्र जगह बनाई है, लेकिन अपने कवि की कीमत पर नहीं।”^४ उदय प्रकाश जी ने कवि के साथ कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई दिखाई देती है।

समाज के शक्तिशाली लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हाशिए के समाज का सृजन किया हुआ दिखाई देता है। जिसका एक मात्र उद्देश्य है कि उन पर नियंत्रण रखना, संचलन करना और शोषण करना। हाशिए के समाज की निर्मिती चंद लोगों की संकुचित क्रूरता का रूप है। जो पूरे समाज को दीमक की तरह खोखला, बेबस तथा लाचार बनता हुआ दिखाई देता है। जिसकी चपेट में सदियों से किसान, मजदूर, गरीब, दलित, स्त्री आदि आते हैं तथा उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश होते हैं।

संदर्भ सूची

१. उदय प्रकाश – तिरिछ, पृष्ठ 126
२. वही, पृष्ठ 129
३. वही, पृष्ठ 130
४. विष्णु नागर – तिरिछ, कहानी संग्रह के प्लैप पर